

А. В. Вяткин¹, М. Г. Исакова²

¹Уральский государственный экономический университет;

²Свердловская селекционная станция садоводства –
структурное подразделение УрФАНИЦ УрО РАН,
г. Екатеринбург

Исследование содержания флавоноидов в плодах вишни различных сроков созревания

Аннотация. Представлены результаты исследования содержания флавоноидов в пяти образцах плодов вишни ранних и поздних сортов, районированных в Свердловской области. Установлено, что содержание флавоноидов в исследуемых плодах вишни способно удовлетворить суточную потребность человека в них на 11,2–56,2 %. Максимальные значения определены у плодов сортов «Задумка» раннего срока созревания и «Алатырская» позднего срока созревания, минимальные значения – у плодов сортов «Вита» раннего срока созревания и «Щедрая» позднего срока созревания, у которого также наблюдается наименьшая волатильность данного показателя. Сделан вывод о целесообразности использования плодов вишни при производстве различных продуктов питания функциональной направленности с целью увеличения их пищевой ценности и, в частности, содержания флавоноидов.

Ключевые слова: плодово-ягодное сырье; Свердловская область; флавоноиды.

Полезный эффект веществ-антиоксидантов заключается в непосредственном участии в работе защитного механизма человеческого организма, действие которого направлено на борьбу со свободными радикалами, а также прямом противодействии окислительному стрессу в целом, а также связанными с ними патологиями и заболеваниями [5].

В виду отсутствия общепринятой номенклатуры веществ антиоксидантов, их можно условно разделить на хелаторы ионов металлов переменной валентности, SH-соединения, ферментативные антиоксиданты, фенольные и другие антиоксиданты. Среди всего многообразия веществ, входящих в группу фенольных антиоксидантов, включающих простые фенольные соединения, оксибензойные кислоты и их производные, ацетофенолы и оксигенилуксусные кислоты, стильбены, оксикоричные кислоты и кумарины, лигнаны, токоферолы, токотриенолы, каратиноиды, особо можно выделить флавоноиды, обладающие антиаллергическим, антистрессовым, противоопухолевым, противовоспалительным, антисептическим и выраженным антиоксидантным воздействием на человеческий организм [1; 2]. Основным источником флавоноидов в рационе человека можно обозначить темноокрашенное плодово-ягодное сырье, среди которого можно особо выделить черную смородину, терновую сливу и вишню [3; 4].

Цель – исследование содержания флавоноидов в плодах вишни 5 районированных в Свердловской области сортов ранних и поздних сроков созревания.

Описание хозяйственно-биологических признаков исследуемых сортов вишни, включая характеристику вкуса, среднюю массу плодов, а также урожайность, представлено в таблице.

Определение в процессе работы общего содержания флавоноидов в пересчете на рутин осуществлялось методом спектрофотометрии (при длине волны, равной 415 нм) после реакции комплексообразования с алюминия хлоридом.

Результаты проведенных исследований общего содержания флавоноидов плодов вишни ранних и поздних сроков созревания урожая 2021–2023 гг. представлены на рисунке.

Значения исследуемого показателя находятся в диапазоне, мг/100 г съедобной части: от $27,9 \pm 0,8$ (сорт «Щедрая», урожай 2022 г.) до $147,0 \pm 4,4$ (сорт «Задумка», урожай 2021 г.).

Результаты исследований содержания флавоноидов в плодах вишни ранних и поздних сроков созревания, районированных в Свердловской области, мг/100 г съедобной части

Особенно можно выделить среди плодов урожая 2021–2023 гг. по среднему содержанию флавоноидов следующие сорта вишни, мг/100 г съедобной части: сорт «Задумка» раннего срока созревания со средним значением $115,9 \pm 3,5$ и сорт «Алатырская» со средним значением $108,9 \pm 3,3$, позволяющие удовлетворить суточную потребность в флавоноидах на 46,3 и 43,6 % соответственно.

Хозяйственно-биологические признаки исследуемых районированных сортов вишни ранних и поздних сроков созревания

Показатель	Сорт вишни				
	Задумка	Вита	Изобильная	Алатырская	Щедрая
Внешний вид плодов	Плоды свежие, доброкачественные, плотные, чистые, здоровые, достаточно развившиеся, неповрежденные; без повреждений от насекомых-вредителей; без излишней внешней влажности				
Запах и вкус	Свойственные; без посторонних запахов и вкуса				
Внешний вид и средняя масса плодов, г	Округлые, темно-красные плоды с красной, сочной и нежной мякотью 4,0–5,0	Округлые, крупные, темно-красные плоды с красной, сочной и нежной мякотью 4,0–5,0	Округлые, темно-красные плоды с красной, сочной и нежной мякотью 2,5–3,0	Округлые, темно-красные плоды с темно-красной, с интенсивно окрашенной, нежной и сочной мякотью 2,5–3,0	Привлекательные, округлые плоды с темно-красной, сочной мякотью 3,0–4,0
Вкус, балл	Кисло-сладкий, хороший 4,6	Кисло-сладкий, очень хороший 4,8	Кисло-сладкий, удовлетворительный 3,8	Кисло-сладкий, хороший вкус 4,5	Кисло-сладкий, хороший 4,4
Сроки созревания	Ранние			Поздние	
Урожайность, ц/га	110,0	134,0	150,0	70,0	167,0

Также необходимо отметить, что повышенные значения исследуемого показателя у урожая 2021 г. могут быть объяснены аномальными погодно-климатическими условиями. Так, значения исследуемого показателя выше средних значений у большинства изученных сортов вишни в диапазоне от 15,4 до 36,8 %. Наиболее устойчивым к изменениям погодно-климатических условий является сорт «Щедрая» – отклонение от средних значений 0,2 %.

В результате исследований плодов вишни Свердловской области ранних и поздних сроков созревания установлено следующее:

1. По дегустационным показателям среди исследованных сортов можно выделить сорт «Вита» со значением дегустационной оценки 4,8 балла; наибольшим плодоношением обладает сорт «Щедрая» – 167,0 ц/га; при этом наибольшая масса ягоды у сортов «Вита» и «Задумка» (4,0–5,0 г).

2. Суммарное содержание флавоноидов у исследуемых плодов вишни Свердловской области ранних и поздних сроков созревания позволяет удовлетворить суточную потребность человека в флавоноидах на 11,2–56,2 %. При этом наибольшие значения наблюдаются у плодов сорта «Задумка» – от $88,5 \pm 2,7$ до $147,0 \pm 4,4$ мг/100 г съедобной части; «Алатырская» – от $87,3 \pm 2,6$ до $140,6 \pm 4,2$ мг/100 г съедобной части. Наименьшие значения наблюдаются у плодов сортов «Вита» – от $32,1 \pm 0,9$ до $66,5 \pm 1,9$ мг/100 г съедобной части; «Щедрая» – от $27,9 \pm 0,8$ до $39,0 \pm 1,2$ мг/100 г съедобной части. Наименьшие волатильность и зависимость от изменений погодно-климатических условий наблюдаются у сорта «Щедрая» – от $27,9 \pm 0,8$ до $39,0 \pm 1,2$ мг/100 г съедобной части.

Применение плодов вишни является возможным и целесообразным при производстве различных продуктов питания функциональной направленности с целью увеличения пищевой ценности и, в частности, содержания флавоноидов.

Библиографический список

1. Акимов М. Ю., Бессонов В. В., Коденцова В. М., Эллер К. И., Вржесинская О. А. и др. Биологическая ценность плодов и ягод российского производства // Вопросы питания. – 2020. – Т. 89, № 4. – С. 220–232.
2. Акимов М. Ю. Новые селекционно-технологические критерии оценки плодовой и ягодной продукции для индустрии здорового и диетического питания // Вопросы питания. – 2020. – Т. 89, № 4. – С. 244–254.
3. Вяткин А. В., Исакова М. Г. Плоды вишни Свердловской области как источник функционально-пищевых ингредиентов антиоксидантной направленности // Молодежь и наука: шаг к успеху: сб. науч. ст. 7-й Всерос. науч. конф.

перспективных разработок молодых ученых (Курск, 21–22 марта 2024 г.). – Курск: Университетская книга, 2024. – Т. 3. – С. 143–146.

4. Макарова Н. В., Еремеева Н. Б., Игнатова Д. Ф. Влияние технологии экстракции на антиоксидантную активность черноплодной рябины *Aronia melanocarpa*, брусники *Vaccinium vitis-idaea*, черники *Vaccinium myrtillus*, малины *Rubus idaeus*, вишни *Prunus subg. cerasus*, черной смородины *Ribes nigrum* // Вестник МГТУ. Труды Мурманского государственного технического университета. – 2019. – Т. 22, № 3. – С. 322–330.

5. Чугунова О. В., Арисов А. В., Тиунов В. М., Вяткин А. В. Исследование антиоксидантных показателей плодов вишни сортов, районированных в Свердловской области // Химия растительного сырья. – 2022. – № 3. – С. 177–185.